

Nudges para Comparar a Avaliação de Usuários de Mídia dos EUA e Alemanha Sobre Nudges de Privacidade da Informação

RESUMO

Este briefing relata evidências científicas sobre a comparação da avaliação de usuários de mídia nos EUA e Alemanha acerca de nudges de privacidade da informação. O estudo explora como os usuários avaliam a eficácia e a intrusividade desses nudges, distinguindo entre intervenções que visam processamento heurístico (sistema 1) e deliberativo (sistema 2).

Área	Comportamento desejável
Privacidade	Aumentar a conscientização sobre riscos de privacidade e incentivar o uso de práticas que protejam a privacidade dos usuários, como criptografia de e-mails, configurações padrão em redes sociais e simplificação de avisos de privacidade.
Barreiras cognitivas	Nudges
<p>Sistema 1: Falta de conscientização dos usuários, confiança nos padrões fornecidos pelos provedores, comportamento de seguir o status quo.</p> <p>Sistema 2: Desinteresse em ler termos de serviço, dificuldade de compreender informações complexas.</p>	<p>Sistema 1: Ferramenta de software que destaca riscos de privacidade com um esquema de alerta baseado em semáforo. Uso padrão de criptografia de e-mails em comunicação com órgãos governamentais, a menos que o usuário opte por sair.</p> <p>Sistema 2: Configurações padrão de redes sociais para postar apenas para amigos e não para o público.</p> <p>Sistema 2: Regulamentação que exige que os provedores forneçam informações claras sobre o armazenamento e processamento de dados. Notificações sobre a importância da criptografia em comunicação digital com autoridades.</p>

NUDGE

Resultados:

Avaliação Geral dos Nudges:

- Os entrevistados consideraram os nudges que fornecem informações (Sistema 2) mais favoráveis por oferecerem mais autonomia aos usuários.
- Nudges que influenciam diretamente (Sistema 1) são considerados eficazes, mas ameaçam a autonomia.

Efetividade dos Nudges:

- O esquema de alerta visual em forma de semáforo foi considerado eficaz por fornecer informações claras e simples sobre privacidade.
- As configurações padrão de privacidade nas redes sociais foram avaliadas como eficazes, mas paternalistas.
- A criptografia padrão para comunicações com órgãos governamentais foi vista como uma medida que efetivamente protege os usuários.

Diferenças Culturais:

- Os alemães estão mais dispostos a aceitar intervenções do governo para regulamentar a privacidade.
- Os entrevistados americanos são mais céticos quanto à eficácia dos regulamentos governamentais, preferindo soluções que enfatizam a escolha individual.

Responsabilidade pela Privacidade:

- Entrevistados nos EUA e na Alemanha acreditam que a responsabilidade pela privacidade é compartilhada entre usuários, empresas e governos.

- Houve uma demanda comum por mais informações sobre como os dados são armazenados e processados.

Conclusões: Preferência por Informações e Transparência:

- Há uma clara preferência por nudges que fornecem informações educacionais, pois esses métodos preservam a autonomia dos usuários.
- Apesar disso, os métodos que simplificam a compreensão, como o esquema de semáforo, foram bem aceitos.

Restrições dos Nudges de Sistema 1:

- Embora eficazes, nudges de sistema 1 como padrões predefinidos são vistos como paternalistas e comprometem a autonomia.
- As configurações padrão devem ser usadas com cautela para não alienar os usuários.

Diferenças Culturais Relevantes:

- Diferentes perspectivas culturais influenciam a aceitação dos nudges e das intervenções governamentais, sendo os alemães mais favoráveis ao envolvimento do governo.
- Programas educacionais sobre privacidade devem considerar essas diferenças para maximizar a eficácia.

Ações Futuras:

- Soluções de privacidade devem equilibrar a necessidade de informação e simplicidade com a autonomia do usuário.
- Programas educacionais para jovens e campanhas para informar sobre privacidade podem ser eficazes no longo prazo.

CAIXA INFORMATIVA

Para quem: Usuários de mídia nos EUA e Alemanha.

Onde: Redes sociais, comunicação digital com autoridades, plataformas de mídia.

Como: Notificações de texto, padrões de configurações, elementos visuais de design.

Categoria do nudge: Nudge digital

REFERÊNCIA